

ALEKSANDR SERGEYEVICH PUSHKIN LIRIKASIDA PEYZAJ TASVIRI ("BOG'CHASAROY FONTANIGA", "BULUT", "YAXSHI QOL" VA "AKA SADO" SHE'RLARI MISOLIDA)

Mardonova Lobar Umaraliyevna

TerDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri,
f.f.f.d (PhD), dotsent

Toshpo'latova Iroda

TerDPI 1-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17934252>

Annotasiya. Ushbu maqola Aleksandr Sergeevich Pushkinning lirikada peyzaj tasvirini yaratish mahorati haqidadir. "Bog'chasaroy fontani" dostonidagi tabiatning tasviri bilan bog'liq turli o'xshatishlar va tasvir vositalari "Bog'chasaroy fontaniga" she'ri orqali tahlil qilinadi. Shoir peyzaj tasvirini yaratib nima demoqchiligi haqida "Bulut", "Yaxshi qol", "Aks sado" she'rlari orqali bilib olasiz.

Kalit so'zlar: Peyzaj, lirika, bulut, aks sado, inson ruhiyati, uyg'unlik, realizm, xalqchilik.

Abstract. This article is about the mastery of Alexander Sergeevich Pushkin in creating a landscape image in lyrics. Various similes and figurative means related to the depiction of nature in the poem "The Fountain of the Garden Palace" are analyzed. You can learn about what the poet wants to say by creating a landscape image through the poems "Cloud" and "Echo".

Keywords: Landscape, lyrics, cloud, echo, human psyche, harmony, realism, folklorism.

Аннотация. Статья посвящена мастерству Александра Сергеевича Пушкина в создании пейзажного образа в лирике. Анализируются различные сравнения и образные средства, связанные с изображением природы в стихотворении «Фонтан садового дворца». О том, что хотел сказать поэт, создавая пейзажный образ через стихотворения «Облако» и «Эхо», можно узнать из стихотворений «Облако» и «Эхо».

Ключевые слова: Пейзаж, лирика, облако, эхо, человеческая психика, гармония, реализм, фольклоризм.

Har qalam tebratgan shoir borki, tabiatning nafosatiga bag'ishlab bir she'r yozadi. Tabiatni she'rga, she'rni tabiatga singib ketishini xohlaydi. Aleksandr Sergeevich Pushkin she'rlarida ana shunday uyg'unlikni ko'rishimiz mumkin. Yangi rus adabiyotining asoschisi hisoblangan Pushkin she'riyati o'ziga xos uslubga egadir. Uning she'rlarida tabiat bilan uyg'unlik, realizm va xalqchilik tamoyillari ustuvor turadi. Uning she'rlaridagi tabiat manzaralari va insonning

ichki olami birikib ketadi. Tabiat tasviri ya'ni peyzaj haqida adabiyotshunos olimlardan biri Dilmurod Quronov shunday deydi: "Peyzaj qahramonning ruhiyatini ochish vositasi sifatida keng qo'llaniladi. Bunda joy tasviri (undagi "rang"lar) personaj ruhiyati bilan uyg'unlik kasb etishi ham, unda kontrastli fon bo'lib xizmat qilishi ham mumkin; qahramon ruhiyatidan o'tkazib berilgan peyzaj esa uning ayni damdagi holatini tasvirlash vositasidir" [1;221].

Asosiy qism.

Aleksandr Sergeyeovich Pushkin "Bog'chasaroy fontani" dostonida Garoy va uning chiroyda tengi yo'q kanizagi Zarema va latofatli Mariyaning achchiq qismatini tasvirlagan va shu dostoniga bag'ishlab "Bog'chasaroy fontaniga" she'rini yozgan. Bu she'rda fontanni "ishq fontani", Zarema va Mariyani "ikki qizil gul" misolida tasvirlagan. "Bog'chasaroy fontani" dostonida johil shoh Garoy xotinlarini asiralardek ushlab turishi, ular ichida oxirgi ko'p gaplashgan va ko'nglini olgan ayoli Zarema ekanligi, Polsha yurtiga xujum qilib u yerdan keksa knyaz qizi Mariyani asira etib olib ketishi hamda Tatar shohi Garoyning Zaremaga bo'lgan sevgisiga putur yetgani, Zarema esa Mariyaning xonasiga tunda borib Geroy ikkalamizning sevgimizga to'siq bo'lma degani va so'ngida Mariya va Zaremaning o'limi, Garoyning yolg'iz qolib ketishi haqidagi dostonidir. "Bog'chasaroy fontaniga" she'rini o'qir ekanmiz undagi fontan timsolida shoh Garoyni ko'rishimiz mumkin. Unga "ikki qizil gul" sovg'a qilindi ammo biri muhabbat yo'lida va biri o'z erki yo'lida nobut bo'ldi.

" Ishaq fontani, ey o'lmas fontan.

Senga ikki qizil gul sovg'am!

Shildirashing yoqimli chunon,

Shoirona ko'z yoshlaring ham.

Sachrar menga kumush to'zoning,

Esar salqin shabnam nafasi,

Tinmayin oq, yupanch chashmasi!

Shildir-shildir so'yla dostoning...

Ishaq fontani, qayg'uli fontan,

Marmaringdan ayladim so'roq,

Men eshitdim yiroq elga shon;

Mariyadan aytmading biroq...

Unut bo'lding nahotki mangu —

Sen, ey so'lgin haram yulduzi?

Yo Mariya, Zarema bonu —

Nahot shirin xayolning o'zi?

Yoki bari shirin bir uyqu,
Bu qorongi xilvatda xayol,
Yo bir damlik timsolmidi u,

Yo qalbdagi majhul ideal?" [2]. Ushbu she'rdagi oltinchi va yettinchi misralardagi "Esar salqin shabnam nafasi, tinmayin oq yupanch chashmasi" tasvirlari orqali Garoyning ikki malakdan ayrilganidan so'ng berilgan holati tasvirlangan. Bu she'rdagi peyzaj tasviri qiyosiy jihatdan Zarema, Mariya va Geroyni aks ettirgan bo'lsa, Pushkinning "Bulut" she'ri orqali tasvirlangan manzara orqali shoirning bevosita o'zining ruhiy olami bilan bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu she'rdagi quyidagi misralar diqqatga sazovordir: "Bo'ronda tarqalgan ey so'nggi bulut!

Yolg'iz sen chopasan ko'kda shu minut;
Yolg'iz sen tashlaysan mungli ko'lanka,

Shodmon kunda g'amgin sengina" [3;99]. Shoir bu misralar orqali o'zining surgundagi davrlarini bulut misolida ifodalamoqda. Pushkinning lirikasidagi peyzaj tasvirlari- bu shunchaki chiroy berish uchun emas, balki undagi ruhiy holatni aks etuvchi muhim unsurlardan biridir. Uning yana bir she'ri "Yaxshi qol" deb nomlanadi. Bu she'rning "Bulut" she'ridan farqli tomoni shundaki, u Pushkinning Trigorsskoye qishlog'iga bag'ishlov she'ridir. Bu qishloq mashhur "Yevgeniy Onegin" she'riy romanida ham tilga olingan Mixaylovskiy qishlog'ining yonginasida.

"...Xayr , Trigorsskoye , shodmon hayotim ,
Mudom Xushvaqt kutgan sevikli diyor!
Sizga o'rgandim men tuzingiz totdim,

Nahot, ayrilaman manguga takror?"[3;110] Bu she'rda Aleksandr Sergeyevich Pushkinning shodumon kunlarida mast bo'lib yurganini ko'rishimiz mumkin. Ayni yigitlik qoni qaynab turgan paytda bitilgan bu she'rda shoirning ichki tug'yonlari tabiat bilan birlashib ketadi. Bundan tashqari, "Aks sado" she'r ham muallifning tabiatga bag'ishlangan she'rlaridan bo'lib, muallif bunda shoirga murojaat qiladi. Ya'ni shoir ovoz kelsa javob qaytaradigan aks sadoga o'xshamasligi, u doim xalq bilan hamohang bo'lishi haqida aytmoqchi bo'ladi.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Aleksandr Sergeyevich Pushkin nafaqat rus adabiyotida, balki jahon adabiyotida ham takrorlanmas asarlar yaratgan yozuvchi, shoir hisoblanadi. Uning oddiy to'rtliklaridan boshlab romanlarigacha tabiat bilan inson uyg'unligini his etishimiz mumkin.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Quronov, Z.Mamajonov, M Sheraliyeva “Adabiyotshunoslik lug‘ati” qayta nashr “Akademnashr” Toshkent-2013
2. A.S. Pushkin “Bog‘chasaroy fontani” Toshkent “O‘zbekiston” - 2019.
3. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. Journal of Law and Sustainable Development, 11(12), e2676.
4. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR, MANGU YASHAGAY. PEDAGOGS, 57(1), 132–138.
5. Ziyo.uz